

CONIGTI

5th International Congress of
Management, Technology and Innovation

September 30 to October 4, 2019 | Erechim, RS, Brazil

DEDUÇÃO DE FILTRO LC PARA CONVERSORES CC-CA MONOFÁSICO *HALF BRIDGE*

Cristiano Facco
Fabício Hoff Dupont
Gleyson Luiz Piazza

Unochapecó – Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Câmpus de Chapecó. Rua Servidão Anjo Guarda, 295-D, Efapi, Chapecó - SC.

facco_2010@unochapeco.edu.br, fhd@ieee.org, gleyson@unochapeco.edu.br.

Theyllor Hentschke de Oliveira

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria, Avenida. Roraima nº 1000, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa Maria – RS.

theyllor@gedre.ufsm.br.

Resumo: O intuito deste trabalho é a elaboração e demonstração da dedução de um filtro LC para o conversor CC-CA senoidal monofásico *Half Bridge*, devido às inúmeras aplicações em equipamentos como: *no-breaks* e inversores para o controle de velocidade de motores. A topologia do conversor justifica-se devido a sua simplicidade e versatilidade em aplicações de baixa potência e de implementação. A partir das etapas de funcionamento do conversor e da análise matemática obtêm-se os ângulos de maiores ondulações de corrente e de tensão no funcionamento do conversor, e com isso, simplificam-se as equações do cálculo da indutância e capacitância do filtro LC de saída do conversor, a fim de melhorar a eficiência da estrutura. Dimensiona-se e implementa-se o conversor a partir de parâmetros estabelecidos como potência e ondulações de saída para a demonstração da aplicação, comprovando-se as deduções e simplificações das equações para o filtro de saída. Através dos resultados experimentais comparam-se os dados aferidos com os parâmetros estipulados, demonstrando o correto funcionamento e robustez do filtro.

Palavras chave: Conversor CC-CA, Modelagem de Filtro LC, Modulação dois níveis, *Half Bridge*.

1. INTRODUÇÃO

Os conversores CC-CA, ou inversores, são responsáveis por transformar tensões ou correntes contínuas em sinais alternados. Devido à característica de chaveamento dos semicondutores envolvidos, frequência e modulação utilizada no chaveamento, observa-se um elevado conteúdo harmônico de saída (MICHELS, 2005). É de conhecimento que este efeito é indesejado na maioria das aplicações e especificamente para os conversores CC-CA. Sendo assim, é necessário a implementação de um filtro para redução de harmônica, permitindo que a carga esteja submetida à frequência fundamental.

Considerando conversores comerciais, algumas normas devem ser atendidas, como é o caso da normativa 61000-3-2 (IEC, 2018) e da normativa PRODIST - Módulo 8 (ANEEL, 2016). A normativa da PRODIST estabelece que para sistemas de até 1000V, a taxa de distorção de harmônicas não deva ultrapassar 10% da componente fundamental. Para minimizar estes percentuais são aplicados filtros que tem por objetivo reproduzir uma tensão de saída com característica senoidal de baixa ondulação.

A finalidade deste trabalho é a modelagem do filtro LC de saída do conversor CC-CA senoidal monofásico *Half Bridge* aplicado para uma carga puramente resistiva. Na Fig. 1 está representado, de forma simplificada, o filtro LC e a carga resistiva.

Figura 1. Filtro de saída LC passa-baixa, com carga resistiva R. Fonte: Elaborada pelo autor.

No filtro LC, o indutor em série (L) tem uma reatância finita para componentes harmônicas de frequências elevadas e para a frequência fundamental uma reatância idealmente igual a zero. O capacitor em paralelo com a carga tem uma reatância idealmente finita para a componente fundamental e para as harmônicas de ordens elevadas, uma reatância idealmente nula.

2. CONVERSOR CC-CA MONOFÁSICO *HALF BRIDGE*

Na literatura, o conversor CC-CA *Half Bridge*, também é conhecido por conversor meia ponte e sua aplicação é destinada para aplicações de baixa potência, pois os níveis da tensão de saída é no máximo o valor do barramento CC. Outra limitação é que a topologia precisa uma entrada de barramento em ponto médio, o que não é muito usual, sendo que para contornar esta característica, geralmente utiliza-se um divisor capacitivo resistivo. Na Fig. 2 representa-se de forma simplificada a topologia abordada (MARTINS, 2014).

Figura 2. Topologia *Half Bridge* do conversor CC-CA. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Para o chaveamento dos MOSFETs, representados na Fig. 2 através de S1 e S2, utiliza-se a modulação dois níveis, caracterizada por dois sinais PWM, um complementar ao outro e um sinal modulador senoidal de referência, o qual define a variação da razão cíclica. Em algumas aplicações emprega-se um tempo de atraso entre os chaveamentos, devido as chaves semicondutoras terem um tempo de subida (*rise time*) e um tempo de descida (*fall time*), o que gera limitações relacionadas à frequência máxima de operação.

Na Fig. 3 representam-se as quatro possíveis etapas de operação, considerando para tal, o conversor com o filtro LC e uma carga puramente resistiva.

Figura 3. Formas de onda para o conversor CC-CA Half Bridge, com filtro LC e carga puramente resistiva. Fonte: Elaborada pelo autor.

2.1 Indutor do filtro LC para o conversor CC-CA Half Bridge

Através da Fig. 2, inicia-se o dimensionamento do indutor que compõe o filtro LC de saída do conversor CC-CA Half Bridge.

Figura 4. Forma de onda do filtro de saída LC passa-baixa. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Para o equacionamento do filtro, considera-se que o período da tensão V_{AN} , ilustrado na Fig. 2, seja igual ao período de comutação (T_s). A equação $v_{L_f}(t) = L_f \frac{di_{L_f}(t)}{dt}$ representa a característica da tensão no indutor e considerando que o conversor apresente uma frequência de operação elevada e ainda que exista uma pequena variação de corrente sobre o elemento magnético, aproxima-se a equação terminal do indutor por $v_{L_f}(t) = L_f \frac{\Delta i_{L_f}}{\Delta t}$.

Observando as duas etapas de operação da tensão no indutor, nos tempos t_{high} e t_{low} (Fig. 4), obtêm-se as expressões características de operação, representadas nas Eq. 1 e 2 por $v_{L_f}^1$ e $v_{L_f}^2$, respectivamente. Ressalta-se que seja assumida uma tensão de saída senoidal cujo valor de pico seja representado por V_{opk} . (GERENT, 2005)

$$\begin{cases} v_{L_f}^1 = E/2 - V_{opk} \cdot \text{sen}(\omega t) \\ v_{L_f}^2 = -E/2 - V_{opk} \cdot \text{sen}(\omega t) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) = L_f \frac{\Delta i_{L_f}^1}{\Delta t_1} \\ -E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) = L_f \frac{\Delta i_{L_f}^2}{\Delta t_2} \end{cases} \quad (2)$$

Isolando Δt_{high} e Δt_{low} das Eq. 1 e 2, reescrevem-se as Eq. 3 e 4.

$$\Delta t_{high} = \frac{L_f \Delta i_{L_f}^1}{E - V_{opk} \cdot \text{sen}(\omega t)} \quad (3)$$

$$\Delta t_{low} = \frac{L_f \Delta i_{L_f}^2}{-E - V_{opk} \cdot \text{sen}(\omega t)} \quad (4)$$

Sendo que $T_s = \Delta t_{high} + \Delta t_{low}$ substituem-se nessa expressão as Eq. 3 e 4, resultando na Eq. 5.

$$T_s = \Delta i_{L_f} L_f \frac{\left(-E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) + \left(E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) \right) \right)}{\left(E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) \right) \cdot \left(-E/2 - V_{opk} \text{sen}(\omega t) \right)} \quad (5)$$

Para obter a variação máxima da corrente no indutor realiza-se a derivada da parametrização entre a Eq. 5 com a variação média da corrente no indutor, resultando na equação $\overline{\Delta i_{L_f}} = \frac{2\Delta i_{L_f} L_f f_s}{E}$.

De outra forma, analisando graficamente a Fig. 4, constata-se que a máxima corrente positiva acontece no intervalo t_2 e nessa etapa, obtém-se a tensão $v_{L_f}^1$, ou seja, a primeira expressão da Eq. 1. A partir de manipulações matemáticas utilizando a equação $D(\omega t) = \frac{1}{2} + \frac{v_{opk} \text{sen}(\omega t)}{E}$, que representa a razão cíclica do conversor, a equação oriunda do LKT da primeira etapa de operação $E = R \cdot i_o(t) + L \cdot \frac{di_o(t)}{dt}$ e o índice de modulação M, definido pela multiplicação do sinal modulador com o sinal inverso da portadora, tem-se a Eq. 8.

$$\frac{\Delta i_{L_f} L_f}{D(t) T_s} = \frac{E}{4} - \frac{E}{4} M \text{sen}(\omega t) \quad (6)$$

O termo à esquerda da igualdade na Eq. 6 pode ser definido como a ondulação da corrente normalizada (Eq. 7 e 8).

$$\overline{\Delta i_{L_f}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} M^2 \text{sen}^2(\omega t) \quad (7)$$

$$\overline{\Delta i_{L_f}} = \frac{\Delta i_{L_f} L_f}{T_s E} \quad (8)$$

Isolando a indutância da Eq. 6, tem-se a equação $L_f(\omega t) = \frac{E}{4\overline{\Delta i_{L_f}} f_s} (1 - M^2 \text{sen}^2(\omega t))$.

Plotando a Eq. 6 avalia-se a máxima ondulação de corrente parametrizada e tendo o índice de modulação como parâmetro, visualiza-se que a máxima ondulação acontece em 0° e 180° , conforme representado na Fig. 5.

Figura 5. Ondulação de corrente média sobre o indutor do filtro LC para a topologia *Half Bridge*. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Através da Fig. 5 e da Eq. 11, calcula-se a indutância relacionada à máxima ondulação de corrente possível, ou seja, em 0° e 180°, resultando na Eq. 9.

$$L_f(\omega t) = \frac{E}{4\Delta i_{L_f} f_s} \quad (9)$$

2.2 Capacitor do filtro LC para o conversor CC-CA *Half Bridge*

A capacitância do filtro de saída LC é definida em relação à ondulação máxima de tensão, que está relacionada à ondulação da corrente no indutor L_f . Observando a Fig. 4, nota-se que a variação da carga do capacitor está relacionada à variação de tensão. Segundo BARBI (2014), deseja-se que todas as componentes de alta frequência circulem pelo capacitor, desta forma, calcula-se a capacitância a partir da variação de carga do mesmo e a variação máxima da tensão Δv_{C_f} , conforme destacado na Eq. 10.

$$\Delta q = C_f \cdot \Delta v_{C_f} \quad (10)$$

A carga do capacitor é definida pela equação $q = \frac{1}{2} \cdot i \cdot t$. Sabe-se que a variação de corrente no capacitor em um semiciclo é a mesma do indutor. Dessa forma tem-se a Eq. 11.

$$\Delta q = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta i_{L_f}}{2} \cdot \frac{T_s}{2} \quad (11)$$

Substituindo-se Eq. 11 em 9, obtém-se a Eq. 12.

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{\Delta i_{L_f}}{f_s} = C_f \cdot \Delta v_{C_f} \quad (12)$$

Conforme salientado, a variação de tensão no capacitor está relacionada à variação de corrente no indutor, possibilitando substituir a Eq. 12 na Eq. 9, resultando na Eq. 13. Representa-se graficamente a Eq.13 através da Fig. 6 e observa-se que a máxima variação de tensão ocorre em 0° e 180°.

$$\Delta v_{C_f} = \frac{E(1 - M^2 \text{sen}^2(\theta t))}{32 f_s^2 C_f L_f} \quad (13)$$

Figura 6. Ondulação de tensão sobre o capacitor do filtro LC na topologia *Half Bridge*. Fonte: Adaptada de MARTINS e BARBI (2011).

Resolvendo a Eq. 13 para $\theta = 0^\circ$ e isolando C_f , resulta a Eq. 18 que define a capacitância mínima para atender a ondulação de tensão na saída do conversor CC-CA *Half Bridge*.

$$C_f = \frac{E}{32 f_s^2 \Delta v_{C_f} L_f} \quad (14)$$

3. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Como critérios comprobatórios da dedução desenvolvida, implementou-se um protótipo de um conversor CC-CA *Half Bridge* para testes em bancada.

Na Tab. 1 estão alguns parâmetros utilizados no projeto do conversor CC-CA, para os devidos dimensionamento e implementações práticas.

Tabela 1. Definição dos parâmetros de projeto. Fonte: Elaborada pelo autor.

Parâmetros	Valor dos parâmetros de projeto
Tensão de barramento CC	$E = 30V$
Tensão eficaz de saída	$v_o = 7,5V$
Tensão de pico a pico da portadora	$V_p = 5V$
Tensão de pico a pico da moduladora	$V_{mpk} = 3,54V$
Frequência de chaveamento	$f_p = 12,7kHz$
Frequência da moduladora	$f_m = 60Hz$
Potência de saída	$P = 50W$
Ondulação da tensão na saída	$\Delta v_o = 1\%$
Ondulação da corrente na saída	$\Delta i_o = 15\%$

Figura 10. Dados experimentais do conversor CC-CA *Half Bridge*, com filtro LC e carga resistiva. Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Tab. 2 apresentam-se as comparações dos dados projetados e obtidos experimentalmente com o protótipo do conversor.

Tabela 2. Dados projetados e experimentais obtidos no projeto do conversor. Fonte: Elaborada pelo autor.

	Projetado	Experimental	Erro
v_{oefz}	5,1567[V]	4,93[V]	4,39[%]
i_{oefz}	1,180[V]	1,1189[V]	5,14[%]
Δi_o	354[mA]	342,5[mA]	3,24[%]
Δv_o	106[mV]	105[mV]	1[%]

4. CONCLUSÃO

Desenvolveram-se primeiramente as deduções do filtro LC para o conversor CC-CA *Half Bridge*, considerando a modulação de dois níveis e uma tensão de saída com característica senoidal. Em seguida, as equações deduzidas foram representadas graficamente, auxiliando na simplificação e comparação com as derivadas demonstradas para representar as máximas variações de tensão e corrente na saída do conversor de tensão senoidal. Com os dados apresentados na Fig. 10 e Tab. 2, validam-se as deduções e simplificações realizadas para as máximas ondulações de tensão e corrente na carga. Nestas comparações obteve-se na ondulação de corrente um erro de 3,24% dos valores projetados e os obtidos experimentalmente, e a variação da ondulação de tensão na carga ficou em torno de 1%.

5. REFERÊNCIA

- ANEEL, A. N. de E. E., 2016 Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST. Ago., 2019. Disponível em: <www.aneel.gov.br>.
- BARBI, I. Projeto de fontes chaveadas. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2014. 304 p.
- IEC. IEC 61000-3-2:2018. 5. ed. [S.l.], 2018.
- MARTINS, D. C.; BARBI, I. Introdução ao estudo de conversores CC-CA. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2011. 490 p.
- GERENT, H. F., 2005. Metodologia de projeto de inversores monofásicos de tensão para cargas não-lineares. Dissertação - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, Jul. 2019 <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102528/223393.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- MICHELS, L. et al. Metodologia de projeto de filtros de segunda ordem para inversores de tensão com modulação pwm digital. Revista Controle & Automação, v. 16, n. 2, 2005.

6. NOTA DE RESPONSABILIDADE

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste artigo.